

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

MATERIAL DIDÁTICO

**COMO INFLUENCIAR A DECISÃO UTILIZANDO MENSAGENS COM
FIGURAS: UMA APRESENTAÇÃO DO USO E CONSTRUÇÃO DE
NUDGES EM FORMATO ICONOGRÁFICO**

Profa. Dra. Ana Maria Roux Valentini Coelho Cesar
Profa. Dra. Camila Campanhã
Me. Alessandra Segatelli
Me. Valdério Matias da Silva
Bela. Mariana Azevedo Addor

Como referenciar:

Cesar, A.M.R.V.C ; Campanhã, C.; Segatelli, A.; Silva, V.M.; Addor, M.A.; (2023) Como influenciar a decisão utilizando mensagens com figuras: uma apresentação do uso e construção de *nudges* em formato iconográfico. PPG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume e Edição. DOI: [10.5281/zenodo.10014097](https://doi.org/10.5281/zenodo.10014097)

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Linha de Pesquisa: Controladoria (Controle Gerencial e Sustentabilidade)

Autores:

Profa. Dra. Ana Maria Roux Valentini Coelho Cesar

<http://lattes.cnpq.br/0742721719374242>

Profa. Dra. Camila Campanhã

<http://lattes.cnpq.br/2343864106932599>

Me. Alessandra Segatelli

<http://lattes.cnpq.br/6887348566713662>

Me. Valderio Matias da Silva

<http://lattes.cnpq.br/3974740991387816>

Mariana Azevedo Addor

<http://orcid.org/0009-0007-3338-9517>

Projeto de pesquisa: Produto originado do projeto de pesquisa financiado pelo CNPq sob número 426004/2018-3 - Edital Universal, com o título: NUDGES E A CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDORES EM SITUAÇÃO DE POBREZA: UM ESTUDO EXPERIMENTAL

Produto Técnico-Tecnológico: Material didático desenvolvido a partir do aprendizado gerado no projeto (duração: 2019 a 2022); trata-se de produto de apoio /suporte com fins didáticos para aqueles que desejem utilizar o *nudge* como uma ferramenta de apoio à modificação do processo decisório, seja em ambientes organizacionais ou acadêmicos (produto 11, Qualificação De Produtos Técnicos/Tecnológicos, área de avaliação 27, CAPES).

Demanda Espontânea: Os pesquisadores são frequentemente consultados por alunos e profissionais que têm interesse do uso de *nudges* em intervenções em empresas ou em estudos acadêmicos, especialmente em projetos experimentais. Há pouca literatura na área a respeito de *nudges* em formato iconográfico.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Descrição do PPT: Este texto é apresentado em formato de guia rápido, proposto para orientar a construção de nudges utilizando figuras e textos combinados (denominados nudges iconográficos). Tem como objetivo apresentar aspectos essenciais para a construção desse tipo de nudge em processos nos quais se pretenda influenciar a decisão de uma pessoa ou de grupos. Baseia-se em temas de Economia Comportamental e em uma discussão sobre a construção de ícones.

Divulgação da Produção: Irrestrita porque o texto será publicado em formato de livre acesso.

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta aderência, tendo em vista que o material propicia sua aplicabilidade em projetos de contabilidade gerencial ou outros nos quais o uso de nudges seja aplicável.

Impacto Potencial: Alto, tendo em vista a baixa complexidade do texto e sua linguagem, que mostra a facilidade de aplicação da ferramenta, sua simplicidade e baixo custo de implantação.

Impacto Realizado: Médio, tendo em vista a necessidade de maior divulgação do texto para que as pessoas usem o nudge como uma ferramenta gerencial.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Alta, porque não há material didático publicado sobre o tema. Embora os nudges sejam bem conhecidos na literatura, são pouco conhecidos no ambiente de negócios.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Média, porque o texto apresenta o desenho e o protocolo de implantação dos nudges de forma acessível a todos que queiram aplicá-los.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Alta, porque o material é acessível a acadêmicos e profissionais.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta, porque por sua disponibilidade irrestrita.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Média, porque os nudges são pouco conhecidos no ambiente organizacional, estando mais restritos ao ambiente acadêmico.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Escalável. Qualquer gestor pode construir nudges e aplicá-los, desde que siga os protocolos de construção e aplicação.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.10014097

Como influenciar a decisão utilizando mensagens escritas com figuras: uma

Como referenciar:

apresentação do uso e construção de *nudges* em formato iconográfico

Cesar, A.M.R.V.C ; Segatelli. A.; Silva, V.M.; Addor, M.A.; (2023) Como influenciar a decisão utilizando mensagens com figuras: uma apresentação do uso e construção de *nudges* em formato iconográfico. PPG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume e Edição. DOI: 10.5281/zenodo.10014097

RESUMO

Este texto é um guia rápido para orientar a construção de *nudges* utilizando figuras e textos combinados (*nudges* iconográficos). Tem como objetivo apresentar aspectos essenciais para a construção de *nudges* em formato iconográfico em processos nos quais se pretende influenciar a decisão de uma pessoa ou de grupos. Baseia-se em temas de Economia Comportamental e em uma discussão sobre a construção de ícones. O roteiro foi construído a partir de resultados obtidos em projeto financiado pelo CNPq (426004/2018-3; Edital Universal) desenvolvido no período de 2019 a 2022.

Palavras-chave: nudges; nudges iconográficos; arquitetura da escolha; decisões

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.10014097

How to influence the decision using written messages with pictures: a presentation of the use and construction of nudges in an iconographic format

Como referenciar:

Cesar, A.M.R.V.C ; Segatelli. A.; Silva, V.M.; Addor, M.A.; (2023) . How to influence the decision using written messages with pictures: a presentation of the use and construction of nudges in an iconographic format . Material didático. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume e Edição. DOI: 10.5281/zenodo.10014097

ABSTRACT

This text is a quick guide to constructing nudges using figures and combined written messages (iconographic nudges). It aims to present essential aspects for the construction of nudges in an iconographic format in processes intended to influence a person or group's decision. It is based on themes of Behavioral Economics and a discussion of icon construction. The roadmap was built based on results from a project funded by CNPq (426004/2018-3; Universal Notice) developed from 2019 to 2022.

Keywords: nudges; iconographic nudges; Architecture of choice; decisions.

Sumário

1. Uma breve discussão sobre tipos de decisão e *nudges*
2. *Nudges* em formato de figuras, criando ícones
3. Aspectos a serem considerados na construção de ícones iconográficos
4. Dimensões importantes na construção de ícones iconográficos
5. Uma pergunta constante: construir ou importar figuras para os ícones?
6. Protocolo para disparo de *nudges*
7. Referências bibliográficas

1 Uma breve discussão sobre tipos de decisão e *nudges*

Há muitas ferramentas que podem auxiliar pessoas a tomar decisões, especialmente decisões econômicas. Boa parte delas foi desenvolvida a partir dos estudos em Economia, Finanças e Contabilidade Comportamental.

Nudges podem ser entendidos como um tipo de abordagem que preserva a liberdade do decisor mas que destina-se a influenciá-lo em determinadas direções, geralmente visando a redução do erro de decisão (Sunstein, 2015).

Deve-se destacar que para tomar uma decisão pessoas selecionam alternativas a serem analisadas. Essa seleção pode ser muito rápida e mesmo, não consciente para quem decide. É o caso das decisões automáticas, ou na fala de Kahneman (2011), aquelas que sensibilizam o Sistema 1 da decisão, ou seja, o sistema automático. Esse tipo de decisão acaba se baseando no que se chama de heurísticas, ou seja, de atalhos cognitivos; nesse caso, como a palavra atalho já indica, o decisor encurta caminhos para escolher a alternativa que melhor atinja seu objetivo. Baseia-se em coisas que aprendeu no passado, em decisões recentes que estejam frescas em sua memória, ou em âncoras, valores que servem de base para comparar alternativas ou para sugerir novas (como por exemplo, estimar que as vendas de uma empresa vão crescer em torno de 10%, sem base de dados que justifique esse número “mágico”).

Além das decisões automáticas, também há o que se denomina de decisão racional, ou decisão controlada, classificada por Kahneman (2011) como Sistema 2 de decisão. Nesse caso o decisor seleciona as alternativas para decisão, estando consciente dessas escolhas. Utiliza critérios para chegar à melhor decisão, seja ponderando as alternativas, considerando cada uma como um atributo, como por exemplo, ao listar as características consideradas na compra de um carro: potência do motor, cubagem do porta-malas, número de assentos etc. Nesse caso, o carro escolhido deveria ser aquele que alcançasse maior pontuação na soma dos pontos obtidos na avaliação dos atributos.

Esses dois sistemas de decisão estão presentes no dia a dia de uma pessoa. As decisões automáticas representam a maior parte das decisões que tomamos por conta de serem rápidas, utilizarem atalhos cognitivos (as chamadas heurísticas), ou seja, alguma “regra de bolso” que o decisor tenha aprendido ao longo da vida. As decisões racionais geralmente são acionadas quando

as consequências da decisão são muito importantes, por algum critério que se tenha (responsabilidade pelos resultados, efeito das decisões sobre as pessoas, montantes envolvidos, etc.). Elas são mais lentas, exigem maior esforço cognitivo do decisor, que frequentemente aponta que está nesse modo ao dizer “preciso parar para pensar”.

Seja qual for o tipo de decisão que se esteja tomando, é possível influenciá-las pelo arranjo das alternativas selecionadas para decisão. Os *nudges* atuam nessa seleção, chamando a atenção para aspectos que devem ser considerados. Eles não são reforços às respostas, vez que não são subsequentes à decisão. Ou seja, não trazem recompensas financeiras, prêmios, consequências negativas, etc., se o decisor não acolher a mensagem que está sendo veiculada pelo *nudge*.

Assim, um *nudge* não altera o conjunto de escolhas disponíveis para o decisor, mas apenas a forma como esse conjunto é apresentado (Just, 2017). No dia a dia as decisões das pessoas se apoiam em diversos tipos de *nudges*, como por exemplo, nas indicações do GPS ou de outros aplicativos que lhes apontam caminhos, mas que não os obrigam a segui-los.

2 *Nudges* em formato de figuras, criando ícones

Há muitas maneiras de se construir *nudges*. Eles podem ser apresentados em cartazes, em textos enviados por meios eletrônicos, em sinais de advertência de trânsito, enfim, de muitas maneiras.

Quando se pensa em chamar a atenção de pessoas para uma dada situação o uso de *nudges* em formato iconográfico é uma opção muito interessante, pois neste formato se associa figura e texto.

Pistas visuais têm um impacto forte no comportamento humano, uma vez que capturam a atenção do público ao qual o ícone se destina, além de aumentar a saliência da informação que se pretende veicular, contribuindo assim para efeitos sobre a emoção, priorização, consideração do futuro e percepção de risco (Mrkva, Ramos & Van Boven, 2020).

O ícone pode ser um desenho, uma figura ou um símbolo qualquer, e o aspecto semântico depende de se estabelecer uma relação entre o desenho (figura ou símbolo) utilizado no ícone, a função do ícone e o relacionamento entre o ícone e seu significado (McDougall & Isherwood, 2009).

Por exemplo, se você tem uma conta de poupança, e tem um propósito para ter essa poupança (compra de um carro, por exemplo), pode-se associar a figura de um carro ao extrato eletrônico de sua conta (um banco estrangeiro já fez isso). Toda vez que você movimentar sua conta a figura do carro se altera: o carro torna-se maior (ou mais colorido, ou com pigmentação mais intensa) toda vez que você deposita dinheiro em sua conta, significando que seu objetivo está se tornando mais próximo. Ao contrário, se você saca dinheiro de sua poupança, o carro torna-se menor (ou menos colorido, com pigmentação menos intensa) sinalizando que você está se afastando de seu objetivo inicial. A Figura 1 dá uma ideia de como o *nudge* pode ser construído.

Objetivo da poupança:
Compra de um carro

Data	Débito	Crédito	Saldo
04.05.2023			10.000,00
15.06.2023	1.000,00		9.000,00
20.07.2023		500,00	9.500,00
27.07.2023	1.000,00		8.500,00
15.08.2023		200,00	8.700,00
01.09.2023		1.000,00	9.700,00
15.09.2023		2.000,00	11.700,00

Figura 1 – Exemplo de figura (carro) associado à informação do saldo bancário.

Nota: Quando o objetivo de superar o valor inicial é atingido, configurando poupança, o valor aparece em negrito. Nesse caso, o carro poderia ser programado para ficar mais brilhante

3 Aspectos a serem considerados na construção de ícones iconográficos

Todavia, para se construir *nudges* em formato iconográfico alguns aspectos devem ser considerados. São eles:

a) *a facilidade de acesso ao seu significado*, como:

- o grau de complexidade que se apresenta
- a clareza (ou ambiguidade) do ícone
- o uso de situações concretas (textos) ou ficcionais (figuras);

b) *a capacidade do nudge desencadear respostas afetivas*, como a transmissão de calma (ou irritabilidade), sentimentos de positividade (ou de negatividade) (McDougall; Rappa & Taylor, 2022);

c) *a programação de apresentação dos nudges*, pois esta influencia as escolhas e a adesão do público-alvo às mensagens veiculadas pelo ícone, conforme previsto na arquitetura da escolha (Kahneman, 2012).

Em outras palavras, os *nudges* em formato iconográfico podem aumentar a atenção do público alvo à mensagem veiculada pelo *nudge*. Essas mensagens precisam ter correlação com a imagem a que estão associadas. Precisam ser curtas e de fácil compreensão, ou seja, em linguagem acessível ao público ao qual se destina, para que a leitura das mesmas seja feita de modo rápido.

Apresenta-se a seguir um exemplo de nudge iconográfico utilizado em um projeto no qual se pretendia influenciar microempreendedores para que fizessem a gestão de seus negócios

considerando algumas noções básicas de controle gerencial, como fazer um fluxo de caixa, separar as despesas da empresa das despesas pessoais, planejar um orçamento para seu negócio, dentre outras.

Nesse estudo optou-se por criar figuras humanóides para associar às mensagens. A entrega dos *nudges* era feita em “quadrinhos”, ou seja, a cada figura havia um balão com a mensagem proposta. Veja nas figuras 2 e 3 exemplos desse tipo de ícone.

Figura 2: *Nudge* utilizado para veicular mensagem relacionada ao controle de gestão financeira

Figura 3: *Nudge* utilizado para veicular mensagem relacionada à motivação

4 Dimensões importantes na construção de ícones iconográficos

Na construção das figuras é preciso considerar três dimensões.

- 1) A primeira dimensão é a *perceptual*, que tem como características o apelo visual e a complexidade visual.

O apelo visual é importante porque facilita a apreensão da atenção e acaba produzindo bons resultados em termos de influência.

Em relação à complexidade, pode-se ver que no exemplo da Figura 1 a figura é pouco complexa, monocromática e com pouco detalhamento na vestimenta da figura, já que a complexidade do ícone tem uma influência negativa sobre o efeito que se espera do mesmo. Em outras palavras, se a figura é muito complexa, ela não capta a atenção do decisor (Mc Dougall & Isherwood, 2009).

- 2) A segunda dimensão a ser considerada é a *afetiva*, que tem como características a valência das figuras e os sentimentos expressos nos ícones.

No exemplo da figura 1 a valência está na proposta da gesticulação e expressão da figura, havendo uma consonância entre os gestos e a mensagem a elas associadas (McDougall; Rappa & Taylor, 2022).

Quanto aos sentimentos, considerou-se que estes seriam eliciados pela cor do trajes e pela silhuetas das figura. No exemplo apresentado essas cores e silhuetas foram propostas por uma profissional da área de cinema e animação, que seguiu estudos feitos na área em relação à influência das cores e dos formatos.

- 3) A terceira dimensão a ser considerada na construção dos ícones é a *semântica*, que tem como características quão concretos são os desenhos e quanto eles se diferenciam entre si. (McDougall; Rappa & Taylor, 2022).

Quando são usados mais de um ícone para o mesmo público-alvo deve-se considerar alguns critérios para discriminação entre eles, de acordo com as diferentes mensagens que veiculam. Assim, podem ser usadas cores diferentes, por exemplo, para que as pessoas diferenciem os tipos de mensagem que estão sendo veiculados, deixando clara a distância semântica entre os ícones, característica importante para influenciar pessoas (McDougall & Isherwood, 2009).

5 Uma pergunta constante: construir ou importar figuras para os ícones?

Uma pergunta que nos aparece frequentemente: podemos usar figuras disponíveis na Internet, de domínio público?

A resposta é sim, mas devemos ter um cuidado especial na associação de significados. Por vezes essas figuras foram usadas associadas a outros tipos de conteúdo. Por exemplo, usamos figuras disponíveis na Internet para disparar *nudges* dentro de uma empresa, com mensagens associadas ao Ambiente de negócios. Essas mesmas figuras foram utilizadas no ambiente universitário para disparar *nudges* incentivando alunos a fazerem aulas de reforço para prestarem uma prova do conselho profissional a que deverão pertencer. Imagine se um desses alunos trabalhasse na empresa em questão, qual seria a mensagem que ficaria saliente para ele: a

mensagem veiculada pela empresa, sobre entrega de documentos no prazo, ou a mensagem incentivando-o a frequentar as aulas de reforço? Nesse exemplo, a probabilidade de um aluno receber as duas mensagens é baixa, até porque a universidade em questão fica localizada na capital do estado no qual o estudo foi feito, e a empresa, no interior; a distância entre as duas cidades não permitiria que o aluno trabalhasse e assistisse aulas no mesmo dia (na época, as aulas eram presenciais).

Logo, a questão semântica é bastante importante ao se escolher as figuras a serem trabalhadas como ícones.

6 Protocolo para disparo dos *nudges*

Além dos aspectos necessários para se ter um ícone, e das dimensões importantes para construção das figuras associadas às mensagens, é preciso criar um protocolo para disparo dos *nudges*.

Para o protocolo, algumas regras básicas devem ser estabelecidas:

- a) periodicidade dos disparos (por exemplo, uma vez a cada semana);
- b) espaçamento entre os disparos (envios diários levam o público-alvo a desconsiderar as mensagens);
- c) programação de período de disparo (por quanto tempo as mensagens serão enviadas, não podendo ser enviadas “para sempre”).

Essas regras visam manter a atenção das pessoas para o que se pretende veicular com os *nudges*. Enviá-las sem essa programação acaba levando o *nudge* a não se destacar mais no dia a dia daquele que o recebe e, portanto, não cumprindo mais sua função.

Desejo-lhe boa sorte na criação de nudges iconográficos. É divertido criá-los, as pessoas que os recebem ficam surpresas e eles surtem efeito. Trata-se de uma ferramenta para influenciar decisões e que é eficaz, barata e de fácil implementação. Os estudos mostram que seus efeitos giram em torno de 20% de alteração de resposta (Beshears & Kosowsky, 2020); embora isso possa parecer pouco, pensem no resultado financeiro para uma empresa que consegue modificar a motivação de seus empregados, elevando-a em 20%; o desempenho de uma área, aumentado em 20%; a economia de recursos, da ordem de 20%. Enfim, não é pouco!

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Beshears, John; Kosowsky, Harry. (2020). Nudging: Progress to date and future directions. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. V. 161, p. 3-19.
- Kahneman, D. (2011). *Rápido e Devagar*. Rio de Janeiro: Objetiva.
- McDougall, S. & Isherwood, S. (2009). What's in a name? The role of graphics, functions, and their relationships in icon identification. *Behavior Research Methods*, 41 (2), 325-336.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Alto impacto	15,0	6				12,0	20,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	15,0	25,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Alto teor de inovação	15	15,0							15,0	25,0
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato	TA2	Pontuação	86,7	